

THE EFFECT OF EMOTIONAL WELL-BEING ON POSTNATAL QUALITY OF LIFE

DUYGUSAL İYİLİĞİN DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Esra BAYRAM¹, Remziye GÜLTEPE², Hülya DEMİRCİ³

¹Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye

²Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi, Çanakkale, Türkiye

³Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manisa, Türkiye

ABSTRACT

Objective: The postpartum period is characterized by significant physical, biological, hormonal, and psychological changes that affect not only the mother's physical health but also her psychosocial well-being. Adequate support during this period is essential for both maternal health and infant well-being. This review aimed to emphasize the impact of maternal emotional well-being on postpartum quality of life and to highlight the importance of Jean Ball's "Mother's Emotional Well-Being: The Deck-Chair Theory" in guiding healthcare professionals, particularly midwives, in supporting mothers during the postpartum period.

Methods: A narrative review was conducted focusing on maternal emotional well-being, social support, postpartum quality of life, and Jean Ball's theoretical framework. Relevant concepts related to the mother's personal characteristics, family and social support, and professional healthcare support were examined within the context of postpartum care.

Results: The postpartum period increases mothers' need for social support due to the simultaneous development and adaptation processes experienced by both mother and infant. Emotional well-being influences mothers' ability to cope with stressors and directly affects their quality of life. According to Jean Ball's theory, postpartum well-being depends on the balance among three key factors: the mother's individual characteristics, support from family and the social environment, and professional care provided by healthcare professionals. Maintaining this balance contributes positively to mothers' emotional and psychological health.

Conclusion: Maternal emotional well-being is a crucial determinant of postpartum quality of life. Assessing mothers' social support levels, strengthening support systems, and providing effective professional care are essential responsibilities of healthcare professionals, especially midwives. Jean Ball's "Mother's Emotional Well-Being: The Deck-Chair Theory" offers a valuable framework for promoting maternal psychological and emotional well-being and improving the quality of postpartum care.

Keywords: Postpartum period; Social support; Quality of life, Midwifery

ÖZET

Amaç: Doğum sonrası dönem, annenin sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda psikososyal iyiliğini de etkileyen önemli fiziksel, biyolojik, hormonal ve psikolojik değişikliklerle karakterize edilir. Bu dönemde yeterli destek, hem anne sağlığı hem de bebek iyiliği için elzemdir. Bu derleme, annenin duygusal iyiliğinin doğum sonrası yaşam kalitesi üzerindeki etkisini vurgulamayı ve Jean Ball'ın "Annenin Duygusal İyiliği: Şezlong Teorisi"nin, özellikle ebeler olmak üzere sağlık profesyonellerine doğum sonrası dönemde anneleri desteklemede yol göstermedeki önemini vurgulamayı amaçlamıştır.

Yöntemler: Annenin duygusal iyiliği, sosyal destek, doğum sonrası yaşam kalitesi ve Jean Ball'ın teorik çerçevesine odaklanan anlatsal bir derleme yapılmıştır. Annenin kişisel özellikleri, aile ve sosyal destek ve profesyonel sağlık desteği ile ilgili ilgili kavramlar, doğum sonrası bakım bağlamında incelenmiştir.

Sonuçlar: Doğum sonrası dönem, hem anne hem de bebek tarafından yaşanan eş zamanlı gelişim ve adaptasyon süreçleri nedeniyle annelerin sosyal desteğe olan ihtiyacını artırmaktadır. Duygusal iyilik hali, annelerin stres faktörleriyle başa çıkma yeteneğini etkiler ve yaşam kalitelerini doğrudan etkiler. Jean Ball'ın teorisine göre, doğum sonrası iyilik hali üç temel faktör arasındaki dengeye bağlıdır: annenin bireysel özellikleri, aile ve sosyal çevreden gelen destek ve sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan profesyonel bakım. Bu dengenin korunması, annelerin duygusal ve psikolojik sağlığına olumlu katkıda bulunur.

Sonuç: Anne duygusal iyilik hali, doğum sonrası yaşam kalitesinin önemli bir belirleyicisidir. Annelerin sosyal destek düzeylerini değerlendirmek, destek sistemlerini güçlendirmek ve etkili profesyonel bakım sağlamak, sağlık profesyonellerinin, özellikle ebelerin, temel sorumluluklarıdır. Jean Ball'ın "Annenin Duygusal İyilik Hali: Şezlong Teorisi", anne psikolojik ve duygusal iyilik halini teşvik etmek ve doğum sonrası bakım kalitesini iyileştirmek için değerli bir çerçeve sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonrası dönem; Sosyal destek; Yaşam kalitesi; Ebelik

Sorumlu yazar: Esra BAYRAM, Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye. **E-mail:** esrabayram@balikesir.edu.tr

Bu makaleye atıf yapmak için: BAYRAM, E., GÜLTEPE, R., DEMİRCİ, H. (2026). Duygusal İyiliğin Doğum Sonu Yaşam Kalitesine Etkisi. *Gevher Nesibe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi*. 11(2), 191- DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20781304>

GİRİŞ

Postpartum periyot olarak da bilinen doğum sonu dönem, yenidoğanın doğumu ile başlayan doğum eylemi tamamlandıktan sonraki 6-8 haftalık süreci ele alan bir dönemdir. Puerperium, gebelik sürecinde meydana gelen anatomik, morfolojik ve işlevsel değişimlerin kademeli olarak azaldığı ve vücudun gebelik öncesi durumuna geri döndüğü doğum sonrası dönemi ifade etmektedir (Bekmezci ve Meram, 2022). Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji (ACOG) bu dönemin 12 haftaya kadar sürebileceğini belirtmektedir (ACOG, 2018).

Doğum sonrası dönem, annelerin yaşamlarında yalnızca fiziksel değişimlerle değil, aynı zamanda derin duygusal dalgalanmalarla dolu bir süreç olarak büyük bir önem taşımaktadır. Bu dönem, kadının hayatında özel bir süreç olup, yaşam kalitesini etkileyebilecek önemli değişiklikleri içerebilir (Bağcı ve Altuntuğ, 2016). Bu süreçte, birçok kadın yoğun bir mutluluk hissederken, bu mutluluğun hızla kaygı, melankoli ve depresyon gibi olumsuz duygularla yer değiştirebileceği gerçeği asla göz ardı edilmemelidir (Bekmezci ve Meram, 2022). Hormonal dalgalanmalar, uykusuzluk ve ebeveynlik rolünün getirdiği baskı, bu karmaşık duygusal durumu şekillendiren başlıca etkenler arasında yer almaktadır. Özellikle oksitosin ve prolaktin hormonlarındaki değişiklikler, annenin bebekle olan bağını derinden etkilerken, aynı zamanda duygusal dayanıklılığını da zayıflatabilmektedir (Taşkın, 2020; Hoban ve Liamputtang, 2012). Bu noktada, annelerin bu duygusal değişimleri anlamaları ve onlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilme yeteneklerini geliştirmeleri kritik bir öneme sahiptir. Bu gibi durumlarda, sosyal destek sistemlerinin güçlendirilmesi ve profesyonel yardım almanın teşvik edilmesi oldukça önemlidir (Mermer ve ark., 2010; Mooji ve ark., 2018). Aile üyeleri, arkadaşlar ve profesyonel destek sağlayıcıları, annelerin yaşadığı duygusal süreçleri anlamalarına yardımcı olarak, stres seviyelerini azaltma ve kaygılarını dengelemeye yönelik önemli roller üstlenmektedirler (Mooij ve ark., 2018). Bu bağlamda, doğru ve etkili bir destek ağı oluşturmak, annelerin duygusal sağlığı açısından son derece önemlidir. Ayrıca, sosyal izolasyon ve yeterli desteğin alınmaması, doğum sonrası depresyon riskini artıran faktörler arasında önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla, toplumun bu konuda daha fazla bilgi sahibi olması ve destek sağlaması gerekmektedir (Taşkın, 2020; Güleç ve ark., 2014; Bekmezci ve Meram, 2022).

Doğum sonrası süreçte, bebeğin dünyaya gelişiyle birlikte yalnızca annenin değil ebeveynlerin ikisinin de yaşam tarzı, eğlence alışkanlıkları, uyku düzenleri, çift ilişkileri ve kimliklerinde büyük değişimler oluşmaktadır (Güleç ve ark., 2014). Aileye katılan yeni üye, anne ve babaya yeni roller ve sorumluluklar atfederken, her iki ebeveynin de bu değişime uyum sağlaması gerekir. Ebeveynlik becerilerinin gelişimi kadın ve erkek için farklı ilerlese de genellikle yeterli bir ebeveynlik bilincine ulaşılmasıyla sonuçlanır (Öztürk Altınayak ve Özkan, 2017; Mooji ve ark., 2018). Ebeveynlik bilincine uyum, doğum sonu dönemde en kritik aşamalardan biridir. Bu dönemde ebeveynlerin yeni rollerini benimsemelerine yardımcı olacak, hem bebeğin hem de diğer aile bireylerinin bakım gereksinimlerini karşılamalarını sağlayacak bilgi ve donanımlara sahip olmaları çok önemlidir (Altuntuğ and Ege, 2012; Mermer ve ark., 2010; Güleç ve ark., 2014).

Sosyal Destek

Sosyal destek, kadınların doğum sonu dönemde fiziksel ve psikolojik uyumlanmasını kolaylaştıran ve bu dönemde karşılaşılan sorunlarla baş edebilme motivasyonu sağlayan önemli faktörlerden birisidir (Mermer ve ark., 2010; Şimşek ve ark., 2018).

Annenin doğum sonu hem kendi ve bebeğinin bakımına hem de aile ilişkilerini yerine getirirken sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Kadınların ihtiyaç duyduğu alanlarda aldıkları yardım, bu yardımdan duydukları memnuniyet ve yardım sağlayan insanlar sosyal desteğin

birer parçasını oluşturmaktadır. (Duran A., and Kaya, 2021). Aynı zamanda bireyin fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olduğu ve stresli olayların yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini en aza indirdiği için sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal destek yararlı olarak algılanırsa bireyin sağlığını ve refahını iyileştirirken eksikliği hastalık riskini artırır (Baheiraei ve ark., 2012). Aynı zamanda sosyal destek, öz güvenin artması, güçlenme hissi, verimlilik ve yaşam kalitesinin yükselmesi gibi birçok psikolojik fayda ile ilişkilidir. Sonraki süreçlerde kadının annelik rolüne uyumunu olumlu olarak etkileyerek, bebeğine bağlılığını artırır ve çevresiyle iletişimini kolaylaştırır. (Aksakallı ve ark., 2012).

Buna karşın, eksikliği de zihinsel belirtilerin ortaya çıkması ve sağlık algısının düşük olmasıyla bağlantılıdır. Farklı topluluklar üzerinde gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar, sosyal desteğin olumlu algılanmasının fiziksel sağlığı iyileştiren davranışları teşvik ettiğini, yaşam kalitesini, ruh sağlığını ve öz güveni geliştirdiğini göstermektedir (Baheiraei ve ark., 2012, Mermer ve ark., 2010; Şimşek ve ark., 2018).

Ebeveynlik süreci, bireyler için önemli bir yaşamsal kriz dönemi olup, bu süreçte sosyal destek büyük bir rol oynamaktadır. Sosyal destek, stresle başa çıkmada tampon görevini üstlenerek bireyin bu zorlu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı olur. Özellikle gebelik ve ebeveynlik sürecinde sağlanan sosyal desteğin hem anneler hem de yenidoğanlar açısından doğum sonuçlarını iyileştirdiği gözlenmiştir (Baheiraei ve ark., 2012; Aksakallı ve ark., 2012) Bu bağlamda, sosyal destek sistemlerinin güçlendirilmesi, annelerin stres seviyesini düşürmek, doğum sonrası depresyon riskini en aza indirmek ve annelik rolüne uyum sürecini kolaylaştırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, ebeklik bakımında bağımsız bir rol olarak kabul edilen sosyal desteğin önemi gün geçtikçe artmaktadır (Şimşek ve ark., 2018).

Postpartum dönemde anneye sunulan sosyal destek; bebek bakımına yardımcı olmayı, ev işlerinde destek sağlamayı ve duygusal anlamda yanında olmayı kapsar. Bu süreçte kadın, özellikle eşinden destek bekler ve alınan bu desteğin yeterli seviyede olması, annenin fizyolojik ve psikolojik sağlığının olumlu etkiler. Ancak, bu gereksinim karşılanmadığında ve karşılanmamış beklentiler oluştuğunda eş ilişkilerinde memnuniyetsizliğe yol açabilir, annenin psikolojik sağlığını olumsuz etkileyerek ebeveynlik davranışlarını da değiştirebilir (Balkaya, 2002). Düşük sosyal destek, gebelik, doğum ve yenidoğan dönemindeki istenmeyen durumlara ve postpartum depresyona zemin hazırlayabilir. Sosyal destek sistemleri güçlendirilerek annelerin stres seviyeleri azaltılabilir, böylece anne ve yenidoğanda oluşabilecek komplikasyonlar da önlenir (Aksakallı ve ark., 2012). Doğum sonrası dönemde yaşanan stres ve anksiyete, yalnızca anneleri değil babaları da etkileyebilir. Babalık rolünün kazanımı, erkeklerin yaşamlarında kalıcı değişiklikler yaratan ve iz bırakan önemli bir olaydır. Babalar, toplumun onlara yüklediği evin geçimi ve eş olma rolü ile babalık rolünü dengeleme konusunda bireysel zorluklarla karşılaşabilirler. Bu geçiş sürecinde, yeni rollerin ve karmaşık duyguların varlığı, eş ilişkisinde gerginlik ve strese yol açabilir. Baba olmanın getirdiği stres durumu, ilişkideki memnuniyet düzeyini azaltarak mevcut problemleri daha belirgin hale getirebilir (Şimşek ve ark., 2018; Bağcı ve Altuntuğ, 2016). Ayrıca, doğum sonrası dönemde baba desteği, annenin yalnızlık hissini azaltır ve sosyal bağlantılarını güçlendirir. Destekleyici bir aile ve arkadaş ağı, annelerin duygusal dayanıklılığını artırırken, toplum içinde daha iyi bir uyum sağlamalarına da yardımcı olur. Bu destek, annelerin kendilerini değerli hissetmelerini ve ebeveynlik becerilerini geliştirmelerini olumlu yönde etkiler. Ebeveynlik rollerinin paylaşımı, annelerin stresini azaltırken, babaların da bu süreçte aktif bir şekilde yer almalarını sağlar. Bu durum, ailenin genel sağlığı ve mutluluğu üzerinde olumlu bir etki yaratır.

Jean Ball ve Annenin Duygusal İyiliği: Deck-Chair (Şezlong) Teorisi

Jean Ball, “Annenin Duygusal İyiliği: Deck-Chair (Şezlong) Teorisi” kapsamında, kadının doğum sonrası gereksinimlerine odaklanan kapsamlı araştırmalar yapmış ve ilk kez “Anneliğe Reaksiyonlar” (1987) adlı eserinde doğum sonrası bakımın amacını tanımlamıştır.

Bu tanıma göre annelik bakımının temel amacı, kadını başarılı bir anne olması için etkin bir konuma getirmektir. Bu süreçte, fizyolojik faktörlerin yanı sıra psikolojik ve duygusal etmenler de kadının ebeveynlik motivasyonunu artırmada önemli rol oynar. Ball'ın bakım felsefesi, gebelik ve doğum sonrası dönemleri annelik rolüne uyum süreci olarak kabul eder ve yaptığı çalışmalarda rol değişimi, stres, başa çıkma ve desteklenme kavramları teorisinin temelini oluşturur. Ele alınan kavramlar, başa çıkma ve desteklenme teorilerinden esinlenmiştir. Teorisinde, kadının kişiliği, yaşam koşulları, bireysel ve ailevi faktörler, doğum süreci, doğum sonrası gelişmeler, bakım konusundaki görüşleri, aldığı destek ve duygusal iyilik hali gibi değişkenler ele alınmaktadır (Dönmez ve ark., 2017; Bryar ve Sinclair, 2011). Bu teorisinin hipotezine göre kadınların duygusal tepkisi bebeğin doğumu ile değişmektedir. Bu değişim kadının kişiliği, ailesinden ve diğer sosyal destek sistemlerinden aldığı desteğin kalitesinden etkilenmektedir. Bu bakım modeline göre, ebeler, doğum sonrası dönem süresince duygusal reaksiyonu etkilenen ve değişen kadınları desteklemelidir.(Ball 1987; Bryar ve ark., 2011; Dönmez & Karaçam , 2017; Türkmen & Öztürk, 2019).

Annenin duygusal iyiliği, doğum sonrası yaşam kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Doğum sonrası dönemde anneler, hormonal değişiklikler, fiziksel yorgunluk ve yeni rollerin getirdiği sorumluluklarla birlikte duygusal dalgalanmalar yaşayabilirler. Bu dalgalanmalar, stres, anksiyete ve hatta depresyon riskini artırarak yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Ancak, yeterli sosyal destek ve profesyonel bakım sağlandığında; annenin duygusal iyiliği gelişecek, anneliğe adaptasyon süreci ve dolayısıyla yaşam kalitesi de olumlu yönde etkileyecektir (Dönmez ve Karaçam, 2017).

Ball'ın teorisi, annenin duygusal iyiliğini destekleyen unsurların (kişisel özellikler, aile ve sosyal destek ile profesyonel bakım) dengeli bir şekilde var olması gerektiğini savunur. Şezlongun tabanını sağlık hizmetleri oluştururken yan tarafını annenin kişiliği ve geçmiş deneyimleri, merkezi ise sosyal destek sistemleri oluşturur. Bu destek unsurlarından herhangi birindeki dengesizlik, şezlongun dengesini kaybetmesine neden olur. Bu durum, annenin duygusal olarak dengede olmadığını, rahatsızlık ve gerginlik hissettiğini gösterir. Bu dengenin sağlanması ve sürdürülmesi, doğum sonrası dönemde yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir (Dönmez & Karaçam , 2017; Türkmen & Öztürk, 2019).

Dolayısıyla, annenin duygusal iyiliğini artırmaya yönelik girişimler (sosyal destek, eğitim ve profesyonel müdahale) doğum sonrası yaşam kalitesinin yükselmesine ve annenin psikososyal adaptasyonunun güçlenmesine önemli derecede katkı sağlayacaktır.

Yaşam Kalitesi

Yaşam kalitesi, bireylerin sağlık, mutluluk ve genel tatmin düzeylerini belirleyen çok boyutlu bir kavramdır. Bu terim, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda ruhsal, sosyal ve çevresel faktörleri de içeren geniş bir perspektifle değerlendirilir (Altuntuğ ve Ege, 2012). Farklı disiplinlerde farklı şekillerde tanımlanan yaşam kalitesi, bireylerin yaşamlarından aldıkları doyum, tatmin ve genel mutluluk düzeyi ile ilişkilidir. Kadın sağlığı ile yaşam kalitesi birlikte değerlendirildiğinde her ikisini de olumsuz olarak etkileyen sağlık sorunlarının en önemlilerinin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde ortaya çıktığı ve yaşamsal öneme sahip olduğu yapılan araştırmalar ve sağlık göstergeleriyle ortaya konulmuştur (Balkaya, 2002; Taşkın, 2020).

Yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde toplumsal, kültürel ve ekonomik faktörler önemli rol oynar; bu öğeler, bireylerin yaşam memnuniyetlerini ve genel iyi oluşlarını şekillendiren temel bileşenlerdir. Dolayısıyla, yaşam kalitesi kavramı, yalnızca maddi ve fiziksel unsurlarla sınırlı kalmayıp, bireyin psikolojik ve duygusal durumunu da inceleyen bir perspektif sunar (Aksakallı ve ark., 2012). Duygusal iyilik hali ise, bu etkileşimler aracılığıyla, yaşam kalitesi üzerinde belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkar. Duygusal sağlığın yüksek

olduğu bireyler, daha tatmin edici sosyal ilişkiler geliştirebilir ve stresle başa çıkma yetenekleri artar (Okanlı ve ark., 2003).

Yaşam kalitesi, bireylerin çok yönlü yaşam deneyimlerini kapsayan dinamik bir kavramdır; duygusal iyilik halinin bu bağlamda yeri, bireylerin yaşam memnuniyetlerine olan etkisi açısından kritik bir öneme sahiptir. Böylece, yaşam kalitesinin tanımı, bireysel ve toplumsal düzeyde çeşitli unsurların etkileşimini göz önünde bulundurarak, sağlık, mutluluk ve sosyal ilişkilere dair kapsamlı bir anlayış geliştirme imkanı sunar. Bu karmaşık ilişki ağları, zamanla değişim göstererek bireylerin yaşamlarındaki kaliteyi artırma potansiyelini barındırır (Çelik ve ark., 2014; Dönmez ve Karaçam, 2017).

Bilgili olma, kontrolü elinde tutma ve özgüven duyguları annenin baş etme, sorun çözme becerilerini arttırarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine de katkıda bulunur (Mahumud et al., 2019; Taşkın, 2020).

Duygusal İyilik ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

Duygusal iyilik, bireylerin genel yaşam kalitesini belirleyen önemli bir unsurdur. Psikolojik sağlık ile fiziksel sağlık arasındaki etkileşimlerin göz önüne alındığı araştırmalar, duygusal iyiliğin sadece bireyin ruh halini değil, aynı zamanda günlük yaşam döngüsünü de önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir (Aksakallı ve ark., 2012; Mooji ve ark., 2018). Duygusal iyilik; stres yönetimi, sosyal bağlantılar, yaşam doyumu ve fiziksel sağlıkla doğrudan ilişkilidir. Olumlu duygulara sahip bireyler, zorluklarla başa çıkmada daha yetkindir. Aynı zamanda, bu bireyler sosyal yaşamlarında daha aktif ve katılımcı olma eğilimindedirler; bu da sosyal destek sistemlerinin güçlü olmasına yol açar ve böylece genel yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunurlar (Çelik ve ark., 2014).

Duygusal iyiliğin yaşam kalitesi üzerindeki etkileri sadece psikolojik boyutla sınırlı değildir: fiziksel sağlığı olumlu etkiler, stresin azaltılması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve kardiyovasküler sağlık gibi alanlarda da etkilidir. Örneğin, stresli bir yaşam tarzı ve düşük duygusal iyilik durumu, birçok fiziksel hastalığın ortaya çıkış riskini artırırken, duygusal iyilik hali, sağlıklı alışkanlıkların uygulanmasını teşvik eder. Dolayısıyla duygusal iyilik; yalnızca bireylerin psikolojik dayanıklılığı ile değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin bütünsel bir değerlendirmesini güçlendiren fiziksel sağlık koşullarıyla da ilişkili bir kavram olarak öne çıkmaktadır (Baheiraei ve ark., 2012).

Yapılan araştırmalar, düşük duygusal iyilik düzeylerinin, postpartum depresyon ve anksiyete vakalarının artışıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu durum, hem annelerin yaşam kalitesini olumsuz etkilerken, hem de bebeklerin gelişimsel süreçleri üzerinde dolaylı bir etki yaratmaktadır. Özellikle, duygusal iyi oluşun, anne-bebek bağlanma süreçleri ve çocuk gelişimi üzerindeki güçlü etkileri, bu olayın önemini daha da iyi göstermektedir. Sonuçlar, duygusal iyiliği artırıcı programların desteklenmesinin, doğum sonrası yaşam kalitesini geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.(Dönmez ve Karaçam, 2017; Aksakallı ve ark., 2012; Çelik ve ark., 2014).

Literatürde, duygusal iyilik ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki birçok çalışmada benzer şekilde ortaya konmuştur. Özellikle, duygusal destek stratejileri ve psikolojik müdahale programları ile yapılan müdahalelerin etkinliği, mevcut araştırmalarla tutarlıdır. Gebelikte psikolojik hazırlığın, doğum sonrası dönemdeki ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, literatürde sıkça vurgulanan bir durumdur (Baheiraei ve ark., 2012; Öztürk Altınayak ve Özkan, 2017; Şimşek ve ark., 2018). Duygusal iyilik seviyesi yüksek annelerin, daha iyi sosyal bağlar kurabildiği ve stresle başa çıkma becerilerinin geliştiği gösterilmiştir. Bu bağlamda, erken müdahale ve destek programlarının, bireylerin duygusal iyiliklerini artırmada kritik bir rol oynadığı, daha kapsamlı bir iyilik hali sağlamakla kalmayıp, uzun vadede yaşam kalitesini de iyileştirdiği kanaatine varılmaktadır (Okanlı ve ark., 2003; Çelik ve ark., 2014; Aksakallı ve ark., 2012).

SONUÇ

Doğum sonrası dönemde annenin yaşam kalitesini artırmak için doğum öncesi eğitimlerin düzenlenmesi, katılımın teşvik edilmesi ve güçlü bir sosyal destek sisteminin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, duygusal iyilik halinin güçlendirilmesi, doğum sonrası dönem için kritik bir öneme sahiptir ve bu alanlarda yapılacak yatırımlar, uzun vadede bireylerin ve toplumun refah düzeyini artırma potansiyeli olduğu düşünülmektedir.

Sonuç olarak Jean Ball teorisinde annenin doğum sonrası iyilik halini annenin kişiliği, aile ve sosyal çevreden gelen destek ve sağlık profesyonelleri tarafından annenin desteklenmesi şeklinde üç faktörün etkilediği belirlenmiştir. Verilen ebelik bakımında annelerin kişilik özelliklerinin, deneyimlerinin ve yaşam olaylarının belirlenerek bir bakım planının geliştirilmesi teorisinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Annenin fiziksel ve duygusal bakımının yanı sıra birbirini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek olan sosyal destek sistemlerinin de belirlenmesi teoride yer alan önemli bir faktördür. Ball annenin duygusal iyiliğini etkileyen bu üç faktörün dengede olmasının gerekliliklerinden bahsetmektedir. Bu faktörler doğrultusunda ebelerin kadınlara ve ailesine gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde verdikleri bakım ve destek annelerin iyilik halini etkileyerek annelik rolüne adaptasyonunu sağlayacaktır.

Teşekkür

Bulunmamaktadır.

Çıkar Çatışması

Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.

Yazar katkıları

Her yazar eşit katkı sunmuştur

REFERENCES

- Altuntuğ, K., & Ege, E. (2012). Doğum sonu yaşam kalitesi ölçeği'nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenilirliği. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 15(3), 214–222.
- Bağcı, S., & Altuntuğ, K. (2016). Annelerin doğum sonunda yaşadıkları sorunlar ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. *Journal of Human Sciences*, 13(2), 3266–3279. <https://doi.org/10.14687/jhs.v13i2.3884>
- Baheiraei, A., Mirghafourvand, M., Mohammadi, E., Charandabi, S. M. A., & Nedjat, S. (2012). Social support for women of reproductive age and its predictors: A population-based study. *BMC Women's Health*, 18, 12–30.
- Balkaya, A. N. (2002). Postpartum dönemde annelerin bakım gereksinimleri ve ebe hemşirenin rolü. *C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi*, 6, 42–49.
- Bekmezci, N., & Meram, Y. (2022). Doğum sonu dönemde sık görülen sorunlar. *KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(1), 81–92.
- Bryar, R., & Sinclair, M. (2011). Chapter four: Models and theory influencing midwifery care. In J. Alexander, V. Levy, & S. Roch (Eds.), *Theory for midwifery practice* (pp. 80–83). New York, NY: Springer.
- Çelik, S. A., Türkoğlu, N., & Pasinlioğlu, T. (2014). Annelerin doğum sonu yaşam kalitesinin belirlenmesi. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 17(3), 151–157.
- de Mooij, M. J. M., Hodny, R. L., O'Neil, D. A., Gardner, M. R., Beaver, M., Brown, A. T., ... & Harms, R. W. (2018). OB Nest: Reimagining low-risk prenatal care. *Mayo Clinic Proceedings*, 93(4), 458–466. <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.01.022>
- Dönmez, A., & Karaçam, Z. (2017). Annenin duygusal iyiliği: Jean Ball'ın Deck-Chair (Şezlong) teorisi. *Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi*, 27(1), 7–12.
- Güleç, D., Kavlak, O., & Sevil, Ü. (2014). Ebeveynlerin doğum sonu yaşadıkları duygusal sorunlar ve hemşirelik bakımı. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi*, 11(1), 54–60.

- Hoban, E., & Liamputtong, P. (2012). Cambodian migrant women's postpartum experiences in Victoria, Australia. *Midwifery*, 29(7), 772–778.
- Kaya, N., & Duran Aksoy, Ö. (2021). Doğum sonrası sosyal desteğin kadınların fonksiyonel durumlarına etkisi. *Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 14(3), 419–431. <https://doi.org/10.26559/mersinsbd.833413>
- Leveno, K. J., & Cunningham, F. G. (2004). *Williams doğum bilgisi el kitabı* (21. Baskı, p. 293). Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.
- Mahumud, R. A., Ali, N., Sheikh, N., Akram, R., Alam, K., Gow, J., ... & Sultana, M. (2019). Measuring perinatal and postpartum quality of life of women and associated factors in semi-urban Bangladesh. *Quality of Life Research*, 28(11), 2989–3004. <http://dx.doi.org/10.1007/s11136-019-02247-0>
- Mermer, G., Bilge, A., Yücel, Ü., & Çeber, E. (2010). Gebelik ve doğum sonrası dönemde sosyal destek algısı düzeylerinin incelenmesi. *Psikiyatri Hemşireliği Dergisi*, 1(2), 71–76.
- Nelson, A. (2003). Transition to motherhood. *Journal of Obstetric and Gynecologic Nursing*, 32(4), 465–477.
- Okanlı, A., Tortumluoğlu, G., & Kırpınar, İ. (2003). Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 4, 98–105.
- Öztürk Altınayak, S., & Özkan, H. (2017). Annelerin doğum sonu dönemde yaşam kalitesi ve desteklerinin değerlendirilmesi. *Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi*, 79–95. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/2666/34664>
- Pirdal, H., Yalçın, M., & Ünal, M. (2016). Gebelerin gebelik izlemleri, gebelikleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler. *Türk Aile Hekimleri Dergisi*, 20(1), 7–15.
- Şimşek, Y., & Ark. (2018). Sosyal destek sistemleri ve ebelik. *Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 8(2), 97–103.
- Taşkın, L. (2020). *Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği* (16. Baskı). Ankara: Akademisyen Yayınevi.
- Türkmen, H., Akın, B., Aksoy, Y. E., & Erdoğan, A. (2022). Maternal attachment and mental health status in mothers who have babies with infantile colic. *Midwifery*, 110, 103339.
- Türkmen, H., & Oran, N. T. (2021). Massage and heat application on labor pain and comfort: A quasi-randomized controlled experimental study. *Explore*, 17(5), 438–445.
- Türkmen, H., Öztürk, H. C. (2019). Ebelik felsefesi: Kuram ve modelleri. In M. G. Özentürk, U. Yücel, & R. Meseri (Eds.), *Ebelik ve toplum sağlığı* (pp. 64–78). Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.
- Türkmen, H., Yalnız Dilcen, H. Y., & Akın, B. (2020). The effect of labor comfort on traumatic childbirth perception, post-traumatic stress disorder, and breastfeeding. *Breastfeeding Medicine*, 15(12), 779–788.
- Waterstone, M., Wolfe, C., Hooper, R., & Bewley, S. (2003). Postnatal morbidity after childbirth and severe obstetric morbidity. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 110(2), 128–133.